

Научная статья

УДК 159.923+159.922+159.99

DOI: 10.5281/zenodo.16266297

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

© 2025 *Е.М. Коротева¹, М.Д. Тихонюк²*

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

ORCID¹ 0009-0001-6036-3685

ORCID² 0009-0000-3688-7449

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлен анализ уровня и компонентов субъективного благополучия современной молодежи с учетом сферы занятости, а также факторов, оказывающих влияние на благополучие/неблагополучие личности. В качестве основных факторов рассматриваются индивидуально-типологические особенности (экстраверсия, тревожность, ригидность и др.), смысложизненные ориентации и жизненные ценности. В исследовании приняли участие 90 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Основные методы сбора данных: теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования, психологическое тестирование (методика диагностики субъективного благополучия личности Р.В. Шамянова, Т.В. Бесковой, методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик). Анализ результатов исследования показал, что индивидуально-типологические особенности и ценностные ориентации являются факторами субъективного благополучия студентов и работающей молодежи. У студентов в качестве факторов субъективного благополучия выступают как индивидуально-типологические особенности, так и жизненные ценности и смыслы, а у работающей молодежи ведущим фактором субъективного благополучия являются смысложизненные ориентации.

Ключевые слова: субъективное благополучие, студенты, работающая молодежь, индивидуально-типологические особенности, ценностные и смысложизненные ориентации личности.

Для цитирования: Коротева Е.М. Индивидуально-типологические особенности и ценностные ориентации как факторы субъективного благополучия студентов и работающей молодежи / Е.М. Коротева, М.Д. Тихонюк // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 174–186. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16266297>.

Введение. В современном обществе молодежь является социальной группой, характеризующейся динамичностью, разнообразием путей и возможностей развития. Вместе с тем эта группа подвержена появлению различных психологических дисфункций, в том числе связанных с неудовлетворенностью собой, своей жизнью, возможностями.

Благополучие в современной психологии рассматривается как одно из важнейших условий, определяющих качество жизни, ее наполненность и счастье. Стремление быть счастливым, благополучным, реализовать в различных сферах рассматривается обществом как один из приоритетов. Особое значение стремление к благополучию имеет для молодых людей, которые только выстраивают свою жизнь, получают профессиональное образование или начинают свое профессиональное становление.

В психологических исследованиях благополучие рассматривается как реализация внутреннего потенциала, вместе с тем отмечается его субъективный характер: успешный с точки зрения общества человек может чувствовать себя неблагополучным и наоборот.

Благополучие как психологический конструкт анализируется в работах таких авторов, как E. Diener [19], C.D. Riff [20], Р.М. Шамионов [13; 14], Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко [16], исследованиях современных авторов [1; 7; 10]. В этих работах представлены общие определения феноменов благополучия и противоположного ему неблагополучия, его структурные компоненты, факторы, формирующие его как субъективное переживание и отношение, а также проявления в различных аспектах человеческого бытия.

В нашей работе мы опираемся на подход Р.М. Шамионова, определяющего субъективное благополучие как «эмоционально-оценочное отношение человека к своей жизни» [13, с. 77]. В структуре этого отношения выделяются отдельные компоненты (эмоциональное, социально-нормативное, экзистенциально-деятельностное, гедонистическое, эго-благополучие), которые формируют общий уровень благополучия личности.

Психологическое благополучие, как отмечают С.А. Минюрова, И.В. Заусенко, детерминировано совокупностью личностных качеств и характеристик, обеспечивающих «стабильность ее позитивного функционирования» [9, с. 96]. В нашей работе рассматриваются индивидуально-типологические характеристики, определяемые как индивидные и личностные компоненты, формирующие тенденции реагирования на различные стимулы и ситуации. В качестве основных тенденций выступают стиль мышления, тип эмоционального реагирования, мотивационная направленность и стиль межличностного поведения. В нашей работе рассматриваются индивидуально-типологические характеристики, выделенные Л.Н. Собчик как базовые свойства, определяющие тип реагирования: агрессивность, ригидность, спонтанность, экстраверсия, интроверсия, лабильность, сензитивность, тревожность [11].

Ценностно-смысловая сфера личности, представленная такими интегративными конструктами как ценностные ориентации и жизненные смыслы, может рассматриваться как один из значимых аспектов психологического благополучия. В изучении ценностно-смысловой сферы мы опираемся на понятие «ценностные ориентации» и «жизненные смыслы», которые раскрываются в работах таких авторов как J.S. Crumbaugh, L.T. Maholick [17; 18], Б.С. Братусь [2], Е.И. Головаха [3], Д.А. Леонтьев [5; 6] и др. [12; 21]. В нашей работе мы опираемся на определение К.Д. Давыдовой, согласно которому, ценностные ориентации представляют собой «систему ценностных установок личности, которая характеризует избирательное отношение личности к ценностям» [4, с. 63].

Согласно позиции Д.А. Леонтьева, жизненные смыслы и ценности определяются через «идеальную модель должного» (желательного), отражающую опыт жизнедеятельности социальной общности, присвоенную и интериоризованную субъектом в процессе его участия в общественной практике, указывающую направление желательного преобразования действительности субъектом и выступающую имманентным источником жизненных смыслов, которые объекты и явления действительности приобретают в контексте должного» [5, с. 14]. Как отмечает Н.Ю. Литвинова, важнейшим фактором субъективного благополучия является психологическая устойчивость, формирующая такие критерии как счастье, удовлетворенность качеством жизни, самоактуализацию, самореализацию [8].

Основой нашей работы является изучение комплекса психологических аспектов и факторов субъективного благополучия, которое зависит и от приоритетных ценностей и

смыслов, и от субъективной оценки удовлетворенности их реализацией. Поэтому значимым аспектом нашей работы является профессиональный (деятельностный) контекст, который реализуется посредством сравнения двух жизненных позиций, определяющих выбранный молодыми людьми путь профессионального становления. В связи с этим мы вводим в работу две группы исследования: студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, и работающую молодежь (принципиально значимым критерием отбора данной группы является отсутствие высшего профессионального образования). В современных условиях, когда наблюдается снижение ценности высшего профессионального образования, вместе с повышением статуса обучения в ВУЗе (отсрочка от призыва на военную службу), требуется дополнительное изучение психологических аспектов субъективного благополучия.

Приведенный обзор позволяет говорить о необходимости изучения индивидуально-типологических особенностей и ценностно-смысловой сферы личности как факторов, оказывающих влияние на субъективное благополучие молодежи с учетом их профессиональной реализации.

Целью нашего исследования стало изучение индивидуально-типологических особенностей и ценностных ориентаций как факторов субъективного благополучия студентов и работающей молодежи.

Данную цель мы конкретизировали в следующих задачах исследования:

- 1) определить уровень субъективного благополучия студентов и работающей молодежи;
- 2) выявить жизненные ценности и смысложизненные ориентации студентов и работающей молодежи;
- 3) определить индивидуально-типологические особенности студентов и работающей молодежи;
- 4) выявить влияние индивидуально-типологических особенностей, жизненных ценностей и смысложизненных ориентаций на субъективное благополучие студентов и работающей молодежи.

Материалы и методы исследования. Общий объем выборки составил 90 человек. Критерием включения в выборку являлся возраст. Возраст участников исследования – от 18 до 23 лет (средний возраст $21,3 \pm 0,9$).

Выборка была разделена на 2 подгруппы на основе критерия профессионализации:
- в первую вошли 43 студента омских вузов (ОмГУ, ОмГТУ, ОмГАУ),
- во вторую – 47 юношей и девушек, не имеющих и не получающих высшего профессионального образования и на момент исследования работающих по трудовому договору или неофициально (разнорабочие на строительных объектах, продавцы, менеджеры по продажам, водители).

В выборке 60% девушек и 40% юношей.

Выборка формировалась методом доступных случаев.

Основными методами сбора данных являлись:

- 1) теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования;
- 2) психологическое тестирование. В качестве основного методического инструментария применялись: методика диагностики субъективного благополучия личности Р.В. Шамионова, Т.В. Бесковой [14], методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой [15], тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [6], индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик [11].

Для статистической обработки полученных данных использовались: первичная описательная статистика (среднее арифметическое значение, стандартное отклонение); частотный анализ и проценты; критерий согласия распределения Колмогорова – Смирнова; U-критерий Манна–Уитни; однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).

Основная часть. С помощью методики Р.В. Шамионова, Т.В. Бесковой мы определили уровень субъективного благополучия студентов и работающей молодежи.

Полученные данные отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Субъективное благополучие студентов и работающей молодежи (средние значения).

Согласно полученным данным, у студентов средний уровень субъективного благополучия (3,49), то есть они удовлетворены некоторыми аспектами своей жизни, в других может проявляться неудовлетворенность. Самый высокий показатель – уровень социально-нормативного благополучия (4,24), то есть студенты характеризуются высоким уровнем проявления социальной согласованности, соответствия действий и поступков социальным нормам и нравственным ценностям личности. Самый низкий показатель характеризует уровень гедонистического благополучия (3,17), то есть у студентов наблюдается средний уровень проявления удовлетворенности базовых потребностей в безопасности, доходе, жилищных условиях, общих условиях жизни.

У работающей молодежи также наблюдается средний уровень субъективного благополучия (3,52). Самый высокий показатель характеризует уровень социально-нормативного благополучия (3,75). Самый низкий показатель – уровень экзистенциально-ценностного благополучия (3,28), то есть работающая молодежь характеризуется средним уровнем проявления усилий для достижения благополучия, их результативности, событийно-смысловой насыщенности жизни.

Сравнение средних значений показывает, что у работающей молодежи несколько выше показатели общего уровня субъективного благополучия, а также таких его

компонентов, как эмоциональное и гедонистическое благополучие, а у студентов выше показатели экзистенциально-деятельностного и социально-нормативного благополучия. Кроме того, студенты характеризуются высоким уровнем социально-нормативного благополучия, в то время как у работающей молодежи все компоненты выражены на среднем уровне.

Сравнение субъективного благополучия студентов и работающей молодежи показало наличие следующих значимых различий:

- работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем гедонистического благополучия, чем студенты ($U=721$ при $p \leq 0,05$);
- студенты характеризуются более высоким уровнем социально-нормативного благополучия, чем работающая молодежь ($U=552,5$ при $p \leq 0,001$).

На наш взгляд, более высокий уровень гедонистического благополучия у работающей молодежи обусловлен тем, что у них больше финансовых возможностей для реализации своих потребностей в связи с наличием собственного дохода. Но также значимым механизмом является то, что у студентов более выражена удовлетворенность своей самореализацией, так как в перспективе у них может быть больше возможностей.

Ценностные ориентации студентов и работающей молодежи, выявленные с помощью методики диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой, представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Ценностные ориентации студентов и работающей молодежи (средние значения).

У студентов выявлены следующие ценностные ориентации: на первом месте – ценность приятного времяпрепровождения и отдыха (4,53). Наименьшее значение имеют ценности здоровья (2,65), общения (2,58) и социальной активности для достижения позитивных изменений в обществе (2,07).

У работающей молодежи самая высокая значимость характеризует ценность помощи и милосердия к другим людям (4,43). Наименьшее значение имеют ценности общения (2,62) и социальной активности для достижения позитивных изменений в обществе (2,09).

Сравнение ценностных ориентаций студентов и работающей молодежи показало наличие следующих значимых различий:

- студенты характеризуются более высоким уровнем значимости ценностей приятного времяпрепровождения и отдыха ($U=616$ при $p \leq 0,001$), поиска и наслаждения прекрасным ($U=769$ при $p \leq 0,05$), чем работающая молодежь;

- работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем значимости ценности любви ($U=666$ при $p \leq 0,01$) и здоровья ($U=682$ при $p \leq 0,01$), чем студенты.

Интерпретация выявленных особенностей может быть основана на том, что студенты проявляют больше стремления к отдыху, удовольствиям, разнообразию, что позволяет студенческая жизнь, они более инфантильны, но также имеют большую свободу для творчества, самовыражения, поиска себя. Работающая молодежь больше ориентирована на близкие отношения, традиционные ценности, больше ценит свое здоровье.

Смыслоразностные ориентации студентов и работающей молодежи, выявленные с помощью опросника СЖО Д.А. Леонтьева, представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Смыслоразностные ориентации студентов и работающей молодежи (средние значения).

У студентов выявлены следующие показатели смыслоразностных ориентаций:

- средний уровень осмысленности жизни (понимания своего жизненного пути, целей, смысла жизни) (91,19);

- средние показатели характеристик «Цели» (26,98), «Процесс» (25,4), «Результат» (22,28), «Локус контроля Я» (18,67), «Локус контроля Жизнь» (29,91), что указывает на наличие некоторых значимых целей в жизни, заинтересованность процессом, ощущение

продуктивности жизни, убежденность в том, что жизнь поддается осознанному контролю, наличие свободы выбора.

У работающей молодежи выявлены следующие показатели смысложизненных ориентаций:

- высокий уровень осмысленности жизни (97,38);
- средние показатели характеристик «Цели» (26,85), «Процесс» (28,23), «Результат» (26,19), «Локус контроля Я» (20,85), «Локус контроля Жизнь» (28,21).

Сравнение смысложизненных ориентаций студентов и работающей молодежи показало наличие следующего значимого различия: работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем осмысленности результатов, чем студенты ($U=714,5$ при $p \leq 0,05$). В качестве тенденции можно отметить различие характеристики «Локус контроля Я» и общего уровня осмысленности жизни у студентов и работающей молодежи, то есть, работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем осмысленности жизни и интернальностью, чем студенты.

На наш взгляд, полученные данные можно объяснить тем, что работающая молодежь больше вовлечена в различные процессы обеспечения жизнедеятельности, на них больше ответственности за свою жизнь, чем на студентах, поэтому они и проявляют большую осмысленность, целеустремленность.

Индивидуально-типологические особенности студентов и работающей молодежи, выявленные с помощью опросника ИТО Л.Н. Собчик, представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Индивидуально-типологические особенности студентов и работающей молодежи (средние значения).

В группе студентов выявлены следующие индивидуально-типологические особенности:

- на уровне гармоничного развития находятся характеристики спонтанности (4,84), агрессивности (4,95), тревожности (4,37), то есть студенты проявляют такие качества как продуманность собственных действий, активность в реализации своих интересов, способность справиться с переживаниями и тревогой;

- на уровне акцентуированной личности находятся характеристики экстраверсии (5,14), ригидности (5,67), интроверсии (5,42), лабильности (5,12), сензитивности (5,16), то есть студенты проявляют такие качества как некоторая инертность установок, субъективизм, критичность, стремление отстаивать свои взгляды, некоторая неустойчивость эмоций и настроения, открытость, стремление к общению, но также может проявляться тенденция к уходу в мир иллюзий, субъективные идеалы, замкнутость.

В группе работающей молодежи выявлены следующие индивидуально-типологические особенности: на уровне акцентуированной личности находятся характеристики тревожности (6,09), сензитивности (5,36), агрессивности (5,21), ригидности (5,4), спонтанности (6,34), экстраверсии (5,3), лабильности (5,28), интроверсии (5,28), то есть работающая молодежь проявляет такие качества как эмоциональная восприимчивость, склонность к рефлексии, некоторая пессимистичность в оценке перспектив, упрямство в отстаивании своих интересов, инертность установок, субъективизм, критичность в отношении иных мнений, некоторая непродуманность высказываний и поступков, открытость, стремление к расширению круга контактов в совокупности с закрытостью, замкнутостью.

Сравнение индивидуально-типологических особенностей студентов и работающей молодежи показало наличие следующих значимых различий: работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем тревожности ($U=555,5$ при $p \leq 0,001$) и спонтанности ($U=481$ при $p \leq 0,001$), чем студенты. На наш взгляд, полученные результаты можно объяснить тем, что работающая молодежь больше зависит от различных ситуаций на работе, поэтому больше тревожится, более эмоционально может воспринимать жизненные трудности.

Изучение влияния индивидуально-типологических особенностей, жизненных ценностей и смысло-жизненных ориентаций на субъективное благополучие молодежи являлось заключительной задачей нашей работы.

Согласно полученным результатам, индивидуально-типологические особенности и ценностные ориентации являются факторами субъективного благополучия студентов и работающей молодежи:

- в группе студентов ценность помощи и милосердия к другим людям оказывает прямое влияние на уровень социально-нормативного благополучия ($F=4,763$ при $p \leq 0,05$); ценность приятного времяпрепровождения и отдыха оказывает обратное влияние на уровень гедонистического благополучия ($F=-3,83$ при $p \leq 0,05$); ценность признания и уважения других людей, влияния на окружающих оказывает обратное влияние на уровень гедонистического благополучия ($F=-3,412$ при $p \leq 0,05$); характеристика «Цели» оказывает прямое влияние на уровень социально-нормативного благополучия ($F=3,059$ при $p \leq 0,05$); характеристика «Локус контроля – Я» оказывает прямое влияние на уровень эго-благополучия ($F=3,807$ при $p \leq 0,05$); тревожность оказывает обратное влияние на уровень социально-нормативного благополучия ($F=-2,961$ при $p \leq 0,05$); спонтанность оказывает прямое влияние на уровень социально-нормативного благополучия ($F=4,196$ при $p \leq 0,05$). На наш взгляд, полученные данные можно объяснить тем, что стремление молодежи к приятному времяпрепровождению, а также самоутверждению и влиянию в

настоящее время реализуется с существенными ограничениями, а развитая рефлексия позволяет анализировать и понимать жизненные обстоятельства, причины, что и приводит к снижению уровня благополучия. Осмысленность жизни, особенно ее целей, позволяет ставить перед собой определенные задачи, добиваться их, что повышает уровень благополучия студентов. Повышенная тревожность препятствует удовлетворенности, в то время как способность к спонтанным поступкам повышает ее;

- в группе работающей молодежи осмысленность жизни и характеристика «Локус контроля – Я» оказывают прямое влияние на уровень субъективного благополучия ($F=5,69$ при $p \leq 0,01$ и $F=4,616$ при $p \leq 0,05$ соответственно), эмоционального благополучия ($F=3,406$ и $F=4,259$ при $p \leq 0,05$ соответственно), экзистенциально-деятельностного благополучия ($F=3,75$ при $p \leq 0,05$ и $F=5,666$ при $p \leq 0,01$ соответственно), эго-благополучия ($F=5,69$ при $p \leq 0,01$ и $F=3,799$ при $p \leq 0,05$ соответственно); характеристика «Цели» оказывает прямое влияние на уровень экзистенциально-деятельностного благополучия ($F=4,214$ при $p \leq 0,05$); характеристика «Процесс» оказывает прямое влияние на уровень эмоционального благополучия ($F=3,144$ при $p \leq 0,05$), эго-благополучия ($F=4,392$ при $p \leq 0,05$); характеристика «Локус контроля – Жизнь» оказывает прямое влияние на уровень эго-благополучия ($F=3,173$ при $p \leq 0,05$). На наш взгляд, выявленные влияния можно объяснить тем, что осмысленность жизни, ее различных аспектов, интернальность в отношении себя и своей жизни, способствует удовлетворенности своим статусом и достижениями, эмоциональному комфорту, в целом, повышает уровень благополучия работающей молодежи.

Сравнение выявленных влияний показывает, что у студентов в качестве факторов субъективного благополучия выступают как индивидуально-типологические особенности, так и жизненные ценности и смыслы, а у работающей молодежи ведущим фактором субъективного благополучия являются смысложизненные ориентации.

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что студенческая молодежь проявляет творческое, но, одновременно, и более инфантильное отношение к жизни. У нее сильнее, чем у работающей молодежи, проявляется стремление к поиску приятного времяпрепровождения, она менее ориентирована на результат, меньше тревожится и переживает. Работающая молодежь проявляет, во многом, более зрелое отношение к жизни, вместе с тем характеризуется тревожностью, порывистостью, что может быть обусловлено большей ответственностью за свою жизнь, необходимостью принимать решения, определяющие настоящее и будущее, ставить более продуманные цели.

Заключение. Резюмируя сказанное выше, сформулируем следующие основные выводы.

1. Студенты характеризуются значительно более высоким уровнем социально-нормативного благополучия, работающая молодежь – гедонистического.

2. Работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем значимости ценностей любви и здоровья, у студентов более выражены ценности приятного времяпрепровождения и отдыха, поиска и наслаждения прекрасным.

Уровень осмысленности жизни, а также проявлений характеристик «Результат», «Локус контроля Я», значительно выше у работающей молодежи по сравнению со студентами.

3. Работающая молодежь характеризуется более высоким уровнем тревожности и спонтанности, чем студенты.

4. Индивидуально-типологические особенности и ценностные ориентации являются факторами субъективного благополучия студентов и работающей молодежи. У студентов в качестве факторов субъективного благополучия выступают как

индивидуально-типологические особенности, так и жизненные ценности и смыслы, а у работающей молодежи ведущим фактором субъективного благополучия являются смысложизненные ориентации.

Перспективным является дальнейшее изучение факторов благополучия молодежи с учетом не только психологических, но и средовых характеристик. Возможно, значимым фактором, определяющим благополучие, является родительская семья, сепарация от родителей, совместное или раздельное проживание с ними. Еще одним значимым фактором в настоящее время может выступать политическая ситуация в стране, что также нуждается в дополнительном изучении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинская Е.П. Взаимосвязь психологического благополучия и адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте / Е.П. Белинская, З.Д. Шаехов // Вестник Московского университета. – 2023. – Т. 46. – № 3. – С. 239–260. – <https://doi.org/10.11621/LPJ-23-35>.
2. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности / Б.С. Братусь // Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В. Куликов. – СПб. : Питер, 2001. – С. 130–139.
3. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности / Е.И. Головаха // Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В. Куликов. – СПб. : Питер, 2001. – С. 256–269.
4. Давыдова К.Д. Социальная установка как психологический феномен / К.Д. Давыдова // Социальная психология и философия. – М., 1975. – С. 63–64.
5. Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / Д.А. Леонтьев // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 1996. – № 4. – С. 35–44.
6. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 18 с.
7. Липская Т.А. Особенности психологического благополучия студентов на начальном и завершающем этапах обучения / Т.А. Липская // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 1. – С. 270–274.
8. Литвинова Н.Ю. Психологические факторы субъективного благополучия / Н.Ю. Литвинова // Известия Саратовского университета. – 2015. – Вып. 2(14). – С. 147–149.
9. Минюрова С.А. Личностные детерминанты психологического благополучия педагога / С.А. Минюрова, И.В. Заусенко // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 1. – С. 94–101.
10. Потапова Ю.В. Жизнестойкость и субъективное благополучие сибирских школьников с разным уровнем выраженности миграционных установок (на примере Омской области) / Ю.В. Потапова, А.Ю. Маленова, А.А. Маленов, А.К. Потапов // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2023. – № 1. – С. 67–86. – DOI 10.22363/2313-1683-2023-20-1-67-86.
11. Собчик Л.Н. Индивидуально-типологический опросник. Практическое руководство к традиционному и компьютерному вариантам теста / Л.Н. Собчик. – Боргес, 2010. – 60 с.
12. Тукальская Н.И. Смысложизненные ориентации: понятие, сущность, психологическая характеристика / Н.И. Тукальская // Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции. – Уфа. – 2022. – С. 99–103.
13. Шамионов Р.М. Субъективное благополучие личности: психологическая картина и факторы / Р.М. Шамионов. – Саратов : Научная книга, 2008. – 296 с.
14. Шамионов Р.М. Методика диагностики субъективного благополучия личности / Р.М. Шамионов, Т.В. Бескова // Психологические исследования. – 2018. – № 11(60). – С. 8–20. – <https://doi.org/10.54359/ps.v11i60.277>.
15. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий / В.Б. Шапарь – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 768 с.
16. Шевеленкова Т.Д. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методик исследования) / Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95–129.
17. Crumbaugh J.S. The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): a complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL) / J.S. Crumbaugh // J. of Clinical Psychology. – 1977. – Vol. 33. – № 3. – P. 900–907.

18. Crumbaugh J.S. An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis / J.S. Crumbaugh, L.T. Maholick // *J. of Clinical Psychology*. – 1964. – Vol. 20. – P. 200–207.
19. Diener E. Subjective well-being / E. Diener // *Psychological Bulletin*. – 1984. – № 95. – P. 542–575.
20. Riff C.D. The structure of psychological well-being revisited / C.D. Riff, C. Keyes, M. Lee // *Journal of Personality and Social Psychology*. – 1995. – Vol. 69. – № 4. – P. 719–727.
21. Shek D. The Purpose in Life Questionnaire in a Chinese Context / D. Shek, E. Hong, M. Cheung // *The Journal of Psychology*. – 1987. – Vol. 121. – № 1. – P. 77–83.

REFERENCES

1. Belinskaya E.P., & Shaehov Z.D. (2023). Vzaimosvyaz psikhologicheskogo blagopoluchiya i adaptatsii k riskam tsifrovogo mira v molodezhnom vozraste [The relationship between psychological well-being and adaptation to the risks of the digital world in youth]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, 46 (3), 239–260. <https://doi.org/10.11621/LPJ-23-35> (In Russian).
2. Bratus B.S. (2001). Smyslovaya sfera lichnosti [The semantic sphere of personality]. In L.V. Kulikov (Ed.), *Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov* [Personality psychology in the works of domestic psychologists] (pp. 130–139). Saint Petersburg: Piter. (In Russian).
3. Golovakha E.I. (2001). Zhiznennaya perspektiva i tsennostnye orientatsii lichnosti [Life perspective and value orientations of the individual]. In L.V. Kulikov (Ed.), *Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov* [Personality psychology in the works of domestic psychologists] (pp. 256–269). Saint Petersburg: Piter. (In Russian).
4. Davydova K.D. (1975). Sotsial'naya ustanovka kak psikhologicheskii fenomen [Social attitude as a psychological phenomenon]. In *Sotsial'naya psikhologiya i filozofiya* [Social psychology and philosophy] (pp. 63–64). Moscow. (In Russian).
5. Leontiev D.A. (1996). Ot sotsial'nykh tsennostei k lichnostnym: sotsiogenez i fenomenologiya tsennostnoi regulyatsii deyatelnosti [From social values to personal ones: sociogenesis and phenomenology of value regulation of activity]. *Vestnik MGU. Seriya 14. Psikhologiya* [Moscow University Psychology Bulletin], 4, 35–44. (In Russian).
6. Leontiev D.A. (2000). *Test smyslozhiznennykh orientatsii (SZhO)* [The Purpose-in-Life Test (PIL)]. Moscow: Smysl. (In Russian).
7. Lipskaya T.A. (2023). Osobennosti psikhologicheskogo blagopoluchiya studentov na nachal'nom i zavershayushchem etapakh obucheniya [Features of psychological well-being of students at the initial and final stages of education]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya* [Problems of Modern Pedagogical Education], 1, 270–274. (In Russian).
8. Litvinova N.Yu. (2015). Psikhologicheskie faktory sub'ektivnogo blagopoluchiya [Psychological factors of subjective well-being]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta* [Saratov University Bulletin], 2 (14), 147–149. (In Russian).
9. Minyurova S.A., & Zausenko I.V. (2013). Lichnostnye determinanty psikhologicheskogo blagopoluchiya pedagoga [Personal determinants of a teacher's psychological well-being]. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii* [Pedagogical Education in Russia], 1, 94–101. (In Russian).
10. Potapova Yu.V., Malenova A.Yu., Malenov A.A., & Potapov A.K. (2023). Zhiznestoykost' i sub'ektivnoe blagopoluchie sibirskikh shkol'nikov s raznym urovнем vyrazhennosti migratsionnykh ustanovok (na primere Omskoi oblasti) [Resilience and subjective well-being of Siberian schoolchildren with different levels of migration attitudes (on the example of the Omsk region)]. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov* [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 1, 67–86. <https://doi.org/10.22363/2313-1683-2023-20-1-67-86>. (In Russian).
11. Sobchik L.N. (2010). *Individual'no-tipologicheskii oprosnik. Prakticheskoe rukovodstvo k traditsionnomu i komp'yuternomu variantam testa* [Individual-Typological Questionnaire. Practical Guide to Traditional and Computerized Test Versions]. Borges. (In Russian).
12. Tukalskaya N.I. (2022). Smyslozhiznennyye orientatsii: ponyatie, sushchnost', psikhologicheskaya kharakteristika [Life-purpose orientations: concept, essence, psychological characteristics]. In *Sbornik nauchnykh statei po materialam VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Collection of scientific articles based on the materials of the VII International Scientific and Practical Conference] (pp. 99–103). Ufa. (In Russian).
13. Shamionov R.M. (2008). *Sub'ektivnoe blagopoluchie lichnosti: psikhologicheskaya kartina i faktory* [Subjective well-being of the individual: psychological picture and factors]. Saratov: Nauchnaya kniga. (In Russian).
14. Shamionov R.M., & Beskova T.V. (2018). Metodika diagnostiki sub'ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Methodology for diagnosing subjective well-being of an individual]. *Psikhologicheskie issledovaniya* [Psychological Studies], 11 (60), 8–20. <https://doi.org/10.54359/ps.v11i60.277>. (In Russian).

15. Shapar V.B. (2005). *Prakticheskaya psikhologiya. Instrumentarii* [Practical Psychology. Tools]. Rostov-on-Don: Feniks. (In Russian).
16. Shevelenkova T.D., & Fesenko P.P. (2005). Psikhologicheskoe blagopoluchie lichnosti (obzor osnovnykh kontseptsii i metodik issledovaniya) [Psychological well-being of the individual (review of basic concepts and research methods)]. *Psikhologicheskaya diagnostika* [Psychological Diagnostics], 3, 95–129. (In Russian).
17. Crumbaugh J.S. (1977). The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): a complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL). *Journal of Clinical Psychology*, 33 (3), 900–907 (In English).
18. Crumbaugh J.S., & Maholick L.T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. *Journal of Clinical Psychology*, 20, 200–207 (In English).
19. Diener E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95, 542–575 (In English).
20. Ryff C.D., & Keyes C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69 (4), 719–727 (In English).
21. Shek D., Hong E., & Cheung M. (1987). The Purpose in Life Questionnaire in a Chinese Context. *The Journal of Psychology*, 121 (1), 77–83 (In English).

Поступила в редакцию 03.05.2025 г.

INDIVIDUAL TYPOLOGICAL FEATURES AND VALUE ORIENTATIONS AS FACTORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF STUDENTS AND WORKING YOUTH

E.M. Koroteeva, M.D. Tikhonyuk

The article presents an analysis of the level and components of the subjective well-being of modern youth, taking into account the sphere of employment, as well as factors affecting the well-being / disadvantage of the individual. Individual typological features (extraversion, anxiety, rigidity, etc.), life-meaning orientations and life values are considered as the main factors. The study involved 90 people aged 18 to 23 years. The main methods of data collection are theoretical analysis of the literature by domestic and foreign authors on the research problem, psychological testing (the methodology for diagnosing the subjective well-being of a personality by R.V. Shamionova, T.V. Beskova, the methodology for diagnosing the real structure of value orientations of a personality by S.S. Bubnova, the test of life sense orientations by D.A. Leontiev, the individual typological questionnaire by L.N. Sobchik). The analysis of the research results showed that individual typological features and value orientations are factors of the subjective well-being of students and working youth. For students, both individual typological features and life values and meanings act as factors of subjective well-being, while for working youth, the leading factor of subjective well-being is life meaning orientations.

Key words: subjective well-being, students, working youth, individual typological features, value and life-meaning orientations of a personality.

Коротеева Елена Михайловна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, г. Омск, Российская
Федерация.
Доцент кафедры общей и социальной психологии.
ORCID 0009-0001-6036-3685
E-mail: koroteevaem@omsu.ru.

Тихонюк Мария Дмитриевна.

Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, г. Омск, Российская
Федерация.
Студентка.
ORCID 0009-0000-3688-7449
E-mail: abramova_9601@bk.ru.

Koroteeva Elena Mikhajlovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian
Federation.
Associate Professor at Department of General and
Social Psychology
ORCID 0009-0001-6036-3685
E-mail: koroteevaem@omsu.ru.

Tikhonyuk Maria Dmitrievna.

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, The
Russian Federation.
Student
ORCID 0009-0000-3688-7449
E-mail: abramova_9601@bk.ru.